

**PENGARUH STRATEGI KOPING BERBASIS EMOSI TERHADAP
STRES AKADEMIK PADA MAHASISWA YANG MELAKUKAN
PERKULIAHAN ONLINE**

Amalia Kusrun, Aniq Hudiyah Bil Haq

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

2111102433077@umkt.ac.id

***Abstract**– This study aims to determine the effect of emotion-based coping strategies on academic stress in students attending online lectures. Post-Covid-19, online lectures are still being conducted due to time efficiency, but online lectures also require students to have adaptive coping strategies. Based on these conditions, emotion-based coping strategies are oneway students use to manage the psychological stress that arises. This study uses a quantitative approach with a simple linear regression method. The research sample consisted of 116 students of UT Samarinda obtained through a random sampling technique. Data collection was carried out using two scales, namely the emotion-based coping strategy scale and the academic stress scale, which have undergone content validity and reliability tests with Cronbach's Alpha values of 0.957 and 0.982, respectively. The results showed that the majority of respondents' academic stress levels were in the low category (around 52%), then the moderate category (35%), and the very low category (13%). The correlation (R) was 0.861, and the coefficient of determination (R²) was 0.741. And the results of a simple linear regression analysis with a significance value of <0.001, it can be concluded that the hypothesis in this study is accepted, namely that emotion-based coping strategies have a significant positive effect, namely the higher the emotion-based coping strategies used, the higher the academic stress felt by students taking online lectures at UT Samarinda. The high use of emotion-based coping strategies is closely related to high levels of academic stress, but this may mean that these strategies tend to be used by individuals with high levels of academic stress. Therefore, it is important for students taking online lectures to use more adaptive solutions in managing academic stress in online lectures.*

***Keywords:** Emotion-focused coping strategies, academic stress, students, online lectures*

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi koping berbasis emosi terhadap stres akademik pada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online. Pasca Covid-19 perkuliahan online pun masih dilakukan karena adanya efisiensi secara waktu, namun perkuliahan online pun menuntut mahasiswa untuk memiliki strategi koping yang adaptif. Berdasarkan kondisi tersebut, strategi koping berbasis emosi merupakan salah satu cara yang digunakan mahasiswa untuk mengelola tekanan psikologis yang muncul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana. Sampel penelitian berjumlah 116 mahasiswa Universitas Terbuka Samarinda yang diperoleh melalui teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua skala, yaitu skala strategi koping berbasis emosi dan skala stres akademik, yang telah melalui uji validitas isi dan uji reliabilitas dengan nilai Alpha Cronbach masing-masing sebesar 0,957 dan 0,982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat stres akademik responden berada pada kategori rendah sekitar 52%, kemudian kategori sedang 35% dan kategori sangat rendah 13%, korelasi (R) yaitu sebesar 0,861, koefisien determinasi (R²) sebesar 0,741. Serta hasil analisis regresi linear sederhana dengan nilai signifikansi <0,001, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima yaitu strategi koping berbasis emosi berpengaruh signifikan positif yaitu semakin tinggi strategi koping berbasis emosi yang digunakan maka semakin tinggi pula stres akademik yang dirasakan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online di UT Samarinda. Tingginya penggunaan strategi koping berbasis emosi berkaitan erat dengan tingginya tingkat stres akademik, namun hal tersebut dapat berarti bahwa strategi tersebut cenderung digunakan pada individu dengan tingkat stres akademik yang tinggi. Oleh karena itu penting bagi mahasiswa yang melakukan perkuliahan online untuk menggunakan solusi yang lebih adaptif dalam mengelola stres akademik dalam perkuliahan online.

Kata Kunci: Strategi koping berbasis emosi, stress akademik, mahasiswa, perkuliahan online

Pendahuluan

Perkuliahan online menjadi suatu fenomena dalam dunia pendidikan, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memaksa banyak sekolah dan universitas di seluruh dunia termasuk di Indonesia untuk beralih dari sistem pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran online. Perkuliahan online merupakan sistem pembelajaran yang saat ini tidak lagi bersifat situasional, melainkan telah menjadi bagian permanen dalam pendidikan tinggi, khususnya pada institusi yang menerapkan pembelajaran jarak jauh secara konsisten seperti Universitas Terbuka (UT) Samarinda. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam mengakses pendidikan tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga memungkinkan

mahasiswa dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa yang tinggal di luar kota maupun mahasiswa yang bekerja, untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, penerapan perkuliahan online secara penuh juga menghadirkan berbagai tantangan akademik dan psikologis yang berpotensi menimbulkan stres akademik pada mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap tiga mahasiswa Universitas Terbuka Samarinda, ditemukan adanya indikasi stres akademik dengan bentuk dan sumber yang berbeda-beda. Mahasiswa pertama merupakan mahasiswa yang berdomisili di luar kota Samarinda. Ia mengungkapkan kesulitan dalam mengikuti perkuliahan online akibat keterbatasan jaringan internet yang tidak stabil serta minimnya interaksi langsung dengan dosen. Kondisi tersebut menyebabkan mahasiswa sering merasa cemas ketika tidak dapat mengikuti perkuliahan atau terlambat mengumpulkan tugas, sehingga memicu perasaan tertekan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Adnan & Anwar (2020) yang menyatakan bahwa keterbatasan akses teknologi dan internet dalam pembelajaran daring berkontribusi terhadap meningkatnya stres akademik mahasiswa.

Mahasiswa kedua merupakan mahasiswa yang menjalani perkuliahan sambil bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara tuntutan pekerjaan dan kewajiban akademik. Tugas yang menumpuk, jadwal perkuliahan yang fleksibel namun tidak terstruktur, terkadang dosen mengganti jadwal *zoom* sehingga bertabrakan dengan waktu bekerjanya serta tuntutan untuk belajar secara mandiri membuatnya sering merasa kewalahan dan mengalami tekanan akademik untuk mengimbangi antara pekerjaan dan akademiknya. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian oleh Khadijah et al., (2024) yang menyebutkan bahwa mahasiswa pekerja dalam sistem pembelajaran online cenderung mengalami tingkat stres akademik sedang hingga tinggi, yang menunjukkan adanya tekanan psikologis akibat beban ganda pekerjaan dan studi.

Sementara itu, mahasiswa ketiga mengungkapkan bahwa tekanan akademik yang dialaminya lebih banyak dipengaruhi oleh kesulitan memahami materi perkuliahan secara mandiri. Minimnya diskusi secara langsung dan keterbatasan komunikasi dengan dosen membuat mahasiswa merasa ragu terhadap pemahamannya sendiri, terutama saat menghadapi tugas dan ujian. Perasaan tidak yakin dan takut gagal tersebut memicu perasaan tertekan dan cemas terhadap kondisi akademiknya yang menurutnya semakin menurun. Hal ini didukung oleh penelitian Rohmah & Mahrus (2024) yang menyatakan bahwa kurangnya interaksi akademik dalam pembelajaran online dapat meningkatkan kebingungan, kecemasan, dan stres akademik pada mahasiswa.

Stres akademik merupakan kondisi psikologis yang muncul ketika mahasiswa merasa tidak mampu memenuhi tuntutan akademik yang dihadapi, seperti beban tugas, ujian, serta tuntutan pencapaian akademik yang tinggi (Husniah & Fauzi, 2023). Dalam perkuliahan online, tuntutan tersebut semakin kompleks karena mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan regulasi diri, manajemen waktu, serta kemandirian belajar yang tinggi. Apabila tidak dikelola dengan baik, stres akademik dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental, kinerja akademik, dan kesejahteraan mahasiswa secara keseluruhan.

Untuk menghadapi tekanan akademik tersebut, mahasiswa menggunakan berbagai strategi koping. Salah satunya adalah strategi koping berbasis emosi, yaitu upaya individu untuk mengelola respons emosional negatif yang muncul akibat situasi stres (Maryam, 2017). Berdasarkan hasil wawancara, ketiga mahasiswa menggunakan strategi koping berbasis emosi yang berbeda-beda, seperti mencari dukungan emosional dari keluarga atau teman, melakukan aktivitas relaksasi, serta mengalihkan perhatian melalui hobi. Penelitian lain oleh Septyari et al., (2022) juga menemukan bahwa mayoritas mahasiswa berada pada kategori stres akademik sedang dan cenderung menggunakan mekanisme koping adaptif, termasuk strategi koping berbasis emosi, dalam menghadapi tekanan akademik. Meskipun demikian, penggunaan strategi koping berbasis emosi tidak selalu memberikan dampak yang sama pada setiap individu seperti pada penelitian Rosa et al., (2021) yang menunjukkan bahwa strategi koping memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat stres akademik mahasiswa. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengaruhnya terhadap stres akademik, khususnya pada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online secara penuh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkuliahan online yang diterapkan secara konsisten di Universitas Terbuka Samarinda memberikan tantangan akademik dan emosional yang beragam bagi mahasiswa. Perbedaan kondisi mahasiswa, seperti tempat tinggal, status pekerjaan, dan kemampuan belajar mandiri, memengaruhi bentuk stres akademik yang dialami serta strategi koping yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui pengaruh strategi koping berbasis emosi terhadap stres akademik pada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan serta layanan pendukung kesehatan mental mahasiswa di pendidikan tinggi.

Metode Penelitian

Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang melakukan perkuliahan online di Universitas Terbuka Samarinda. Penelitian ini menggunakan rumus Krejcie dan Morgan dalam Wahyudi et al., (2023) untuk menghitung sampel yang diperlukan, dengan populasi sebanyak 21.140 dan *margin of error* 10% maka menghasilkan sampel sebanyak 96 responden (Amanat et al., 2024). Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *simple random sampling*, teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, dan pemilihannya dilakukan secara acak tidak membedakan responden berdasarkan karakteristik tertentu (misalnya jenis kelamin, kelas, atau fakultas). Selama individu tersebut termasuk dalam populasi, maka ia memiliki peluang yang sama untuk dipilih (Noor et al., 2022).

Prosedur

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka untuk memahami fenomena sosial, perilaku, atau kondisi tertentu (Ibrahim et al., 2018).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan secara online. Untuk mengukur strategi koping emosi, digunakan skala yang disusun berdasarkan teori strategi koping emosi dari teori Folkman dalam penelitian Virgianto et al., (2023) dengan aspek-aspek yaitu : *distancing, selfcontrol, accepting responsibility, escape avoidance, positive reappraisal*. Skala ini terdiri dari 28 item dengan empat pilihan yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). Dan untuk mengukur stres akademik, digunakan skala yang disusun berdasarkan teori stres akademik dari Sarafino & Smith (2012) dengan aspek-aspek yaitu: aspek biologis, aspek psikososial (kognitif, emosi, perilaku sosial). Skala ini terdiri dari 28 item dengan empat pilihan yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). Kedua instrument telah melalui uji validitas dan reliabilitas dan dinyatakan layak digunakan dalam penelitian.

Teknik Analisis

Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (strategi koping berbasis emosi) terhadap variabel dependen (stres akademik) dengan membangun model linear (Alwy et al., 2024).

Hasil Penelitian

Peneliti memulai penelitian dengan menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner daring yang terdiri dari skala strategi koping berbasis emosi dan skala stres akademik. Instrumen telah melalui validitas isi oleh dosen pembimbing dan *expert judgement* (5 orang rater) untuk memastikan kesesuaian butir terhadap indikator masing-masing variabel. Selanjutnya, peneliti mengurus surat izin penelitian dari Fakultas Psikologi dan menyiapkan tautan Google Form yang disebarakan kepada responden sesuai kriteria, yaitu mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online.

Uji kelayakan alat ukur dilakukan dengan teknik Aiken's V. Nilai Aiken's V berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan validitas konten yang tinggi. Interpretasi nilai Aiken's V dapat dikategorikan menurut kriteria: nilai $\geq 0,75$ dianggap sangat layak; 0,50–0,75 layak; 0,25–0,50 cukup layak; dan $< 0,25$ kurang layak atau tidak layak (Aiken, 1985). Dalam uji coba alat ukur dalam penelitian ini penilaian oleh *expert judgement* menghasilkan nilai validitas skala strategi koping berbasis emosi berkisar 0,600 – 0,933 dan nilai validitas skala stres akademik berkisar 0,733 – 0,933 yang berarti seluruh item instrumen dinyatakan layak dan relevan dengan batas minimal koefisien Aiken's V $\geq 0,60$ (*moderately valid*) dan $\geq 0,87$ (*valid*). Uji reliabilitas menghasilkan nilai Alpha Cronbach 0,957 untuk skala strategi koping berbasis emosi dan 0,982 untuk skala stres akademik yang menunjukkan konsistensi yang baik, sehingga skala dapat digunakan untuk penelitian (Juma'at et al., 2025).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, dengan responden mahasiswa yang menjalani perkuliahan online. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui media sosial dan WhatsApp pada mahasiswa Universitas Terbuka Samarinda. Proses pengumpulan data berlangsung selama tiga minggu dan jumlah data yang terkumpul serta memenuhi kriteria berjumlah 116 responden.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	93	80%
Laki-laki	23	20%
Total	116	100%

Berdasarkan tabel 3, mayoritas responden adalah perempuan yaitu sebanyak 93 orang (80%), sedangkan responden laki-laki sebanyak 23 orang (20%).

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
19	15	13%
20	28	24%
21	21	18%
22	26	22%
23	26	22%
Total	116	100%

Dari data pada tabel 4, diketahui bahwa rentang usia responden didominasi oleh mahasiswa usia 20 tahun yaitu 28 orang (24%), usia 22 dan 23 tahun sama-sama sebanyak 26 orang (22%), usia 21 tahun sebanyak 21 orang (18%) dan usia 19 tahun sebanyak 15 orang (13%).

Tabel 3. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Variabel	Mean	Skor Min	Skor Maks	SD	Jumlah Responden
Strategi Koping Berbasis Emosi	70	28	112	14	116
Stres Akademik	95	38	152	19	116

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa rata-rata skor strategi koping berbasis emosi adalah 70 dengan skor minimal 28 dan maksimal 112. Rata-rata skor stres akademik adalah 95, skor minimal 38 dan maksimal 152.

Tabel 4. Kategorisasi Strategi Koping Berbasis Emosi

Kategori	Rentang Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Rendah	28 – 49	0	0%
Rendah	49,1 – 63	21	18%
Sedang	63,1 – 77	82	71%
Tinggi	77,1 – 91	13	11%
Sangat Tinggi	91,1 – 112	0	0%
Total		116	100%

Berdasarkan tabel 6, mayoritas responden berada pada kategori sedang dalam penggunaan strategi koping berbasis emosi yaitu 82 orang (71%), 21 orang berada pada kategori rendah (18%) dan 13 orang berada pada kategori tinggi (11%).

Tabel 5. Kategorisasi Stres Akademik

Kategori	Rentang Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Rendah	38 – 66,5	15	13%
Rendah	66,6 – 85,5	60	52%
Sedang	85,6 – 104,5	41	35%

Tinggi	104,6 – 123,5	0	0%
Sangat Tinggi	123,6 – 152	0	0%
Total		116	100%

Berdasarkan tabel 7, sebagian besar responden mengalami stres akademik pada kategori rendah yaitu 60 orang (52%), 41 orang berada pada kategori sedang (35%) dan 15 orang berada pada kategori sangat rendah (13%).

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Variabel	Statistic	df	Sig.
Strategi Koping Berbasis Emosi	0,068	116	0,200
Stres Akademik	0,064	116	0,200

Berdasarkan tabel 8, nilai signifikansi pada variabel strategi koping berbasis emosi sebesar 0,200 ($\geq 0,05$) dan pada variabel stres akademik juga sebesar 0,200 ($\geq 0,05$). Dengan demikian, data pada kedua variabel dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Linearitas (*ANOVA Table*)

Sumber	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Deviation from Linearity	1057,761	26	40,683	1,112	0,346

Berdasarkan tabel 9, hasil uji linearitas menghasilkan nilai signifikansi 0,346 ($\geq 0,05$) maka terdapat hubungan yang linear antara variabel X (strategi koping berbasis emosi) dengan variabel Y (stress akademik).

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

R ²	a	b	R	t	Sig.
0,741	-30,963	1,587	0,861	18,078	<0,001

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 10 di atas, persamaan regresi yang diperoleh adalah: $Y = -30,963 + 1,587 X$, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan dalam skor strategi koping berbasis emosi akan diikuti peningkatan sebesar 1,587 dalam skor stres akademik. Hal ini menunjukkan hubungan (positif) variabel strategi koping berbasis emosi terhadap stres akademik, maknanya jika tingkat strategi koping berbasis emosi tinggi maka stres akademik tinggi. Besarnya nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0,861 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel berada pada kategori sangat kuat sesuai dengan pedoman interpretasi koefisien korelasi oleh Sugiyono (2010) dan bersifat positif artinya semakin tinggi strategi koping emosi yang digunakan maka semakin tinggi pula stress akademik pada mahasiswa. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,741 yang bermakna bahwa pengaruh strategi koping berbasis emosi terhadap stres akademik adalah sebesar 74,1%, sisanya 25,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Meskipun hasil analisis menunjukkan kontribusi yang besar ($R^2 = 0,741$), temuan ini perlu

ditafsirkan secara hati-hati. Strategi koping berbasis emosi umumnya berfokus pada regulasi emosi negatif tanpa menyelesaikan sumber stres sehingga penggunaannya yang tinggi sering ditemukan pada individu dengan tingkat stres akademik yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar $p < 0,001$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan positif antara strategi koping berbasis emosi terhadap stres akademik pada mahasiswa yang menjalani perkuliahan secara online di UT Samarinda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi koping berbasis emosi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam memengaruhi tingkat stres akademik mahasiswa.

Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh strategi koping berbasis emosi terhadap stres akademik pada mahasiswa yang menjalani perkuliahan secara daring. Koping berbasis emosi pada mahasiswa merupakan strategi yang tidak berusaha secara langsung menyelesaikan akar masalah, melainkan berfokus pada mengelola respons emosional terhadap stres atau tekanan akademik (Ambarwati et al., 2024). Dalam penelitian, Fauzi et al., (2021) dikemukakan bahwa mahasiswa perkuliahan online menggunakan bentuk-bentuk koping berbasis emosi seperti mencurahkan perasaan, *self-talk*, berbagi cerita dengan teman atau keluarga, mencari dukungan emosional dari orang lain, distraksi (misalnya dengan hiburan, relaksasi, atau aktivitas yang menyenangkan) untuk mengalihkan perhatian dari stres. Perilaku-perilaku seperti menangis, bercerita kepada teman atau keluarga, meditasi atau relaksasi, hiburan seperti mendengarkan musik atau menonton film/serial, olahraga, jalan-jalan, bisa menjadi contoh koping emosional yang lazim ditemui pada mahasiswa ketika menghadapi beban akademik, tekanan tugas akhir, atau kecemasan terkait masa depan akademik dan karier. Namun, tidak semua bentuk *emotion-focused coping* membawa hasil positif, seperti pada penelitian Nur et al., (2018) terhadap mahasiswa tahun pertama, ditemukan bahwa strategi koping berbasis emosi berkorelasi positif dengan kecenderungan depresi, artinya koping berbasis emosi dapat menghasilkan adaptasi yang kurang sehat jika tidak diimbangi dengan regulasi emosi dan kedewasaan emosional.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, ditemukan bahwa strategi koping berbasis emosi memberikan pengaruh signifikan terhadap stres akademik, yang ditunjukkan melalui nilai signifikansi statistik $p < 0,001$. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi mahasiswa menggunakan mekanisme pengelolaan emosi, maka tingkat stres akademik cenderung naik. Selain itu, nilai B

= 1,587 dan nilai t hitung $t = 18,078$ bermakna bahwa setiap peningkatan dalam strategi koping berbasis emosi berkaitan dengan skor stres akademik. Nilai koefisien korelasi sebesar $R = 0,861$ yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel berada pada kategori sangat kuat dan bersifat positif (Sugiyono, 2010). Hubungan positif ini mengindikasikan bahwa strategi koping berbasis emosi tidak selalu bersifat adaptif dalam perkuliahan online, sebaliknya mahasiswa dengan tingkat penggunaan strategi koping emosional yang tinggi cenderung mengalami tingkat stres akademik yang tinggi. Hal ini sesuai dengan temuan Kasman et al., (2025) yang menunjukkan bahwa mahasiswa dengan skor stres yang tinggi cenderung menggunakan strategi koping emosi. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,741$) memperjelas bahwa sebesar 74,1% variasi dalam tingkat stres akademik mahasiswa dapat dijelaskan oleh penggunaan strategi koping berbasis emosi. Meskipun hasil analisis menunjukkan kontribusi yang besar ($R^2 = 0,741$), temuan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati. Strategi koping berbasis emosi umumnya berfokus pada regulasi emosi negatif tanpa menyelesaikan sumber stres sehingga penggunaannya yang tinggi sering ditemukan pada individu dengan tingkat stres akademik yang tinggi. Hal ini berarti kondisi stres akademik antar mahasiswa dipengaruhi oleh pengelolaan emosi dalam menghadapi tekanan akademik. Sementara itu, sisa 25,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi stress akademik mahasiswa dalam perkuliahan *online* diantaranya ialah dukungan teman (*social support*), dalam penelitian Putro & Simanjuntak (2022) mahasiswa tahun pertama yang mendapat dukungan teman menunjukkan stres akademik lebih rendah. Dalam penelitian Umami et al (2022) mahasiswa dengan efikasi diri dan dukungan sosial lebih baik cenderung punya stres akademik lebih rendah. Dalam penelitian Ghania & Prihatsanti (2025) menemukan bahwa beban tugas tinggi, persaingan akademik, ekspektasi dosen/orang tua, motivasi belajar, manajemen waktu, resiliensi, strategi koping (*problem focused and emotion focused*), dan dukungan sosial mempengaruhi stres akademik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan strategi koping berbasis emosi belum mampu menghadapi stres yang mereka alami, koping berbasis emosi hanya sebagai solusi sementara tanpa langsung menyelesaikan stres yang dialami khususnya dalam perkuliahan online. Hal ini sejalan dengan teori *coping* dari Folkman & Moskowitz (2004), yang menyatakan bahwa *emotion-focused coping* adalah strategi yang diarahkan untuk mengatur respons emosional terhadap situasi stres, terutama ketika individu merasa bahwa situasi tersebut sulit atau tidak mungkin diubah secara langsung. Dalam perkuliahan online, mahasiswa tidak memiliki kontrol penuh atas banyak hal, seperti koneksi

internet, kualitas pengajaran, perubahan sistem evaluasi, dan kurangnya interaksi sosial. Dalam situasi seperti ini, strategi koping berbasis emosi menjadi Solusi sementara yang dilakukan mahasiswa karena tidak dapat mengubah situasi eksternal, tetapi hanya dapat mengelola respons emosional mereka terhadap tekanan yang ada.

Hasil ini sejalan dengan temuan Fitriani et al., (2022) menunjukkan bahwa walaupun *emotion-focused coping* digunakan oleh mahasiswa untuk menghadapi stres, keefektifannya sangat bergantung pada penyebab stres dan dukungan yang tersedia. Tanpa penyelesaian sumber stres, strategi emosional saja tidak selalu menurunkan tekanan akademik secara signifikan. Dan Wadsworth (2015) menyatakan bahwa penggunaan strategi koping emosi yang tidak tepat dapat mempertahankan sumber distress dan memperburuk respons stres karena tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Serta dalam temuan Habibah et al., (2025) bahwa penggunaan *emotion-focused coping* yang tidak diimbangi dengan pemecahan masalah dapat memperburuk persepsi stres. Hal ini menunjukkan bahwa strategi koping berbasis emosi tidak selalu bersifat adaptif, namun juga dapat meningkatkan stres akademik yang dialami.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa strategi koping berbasis emosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stres akademik pada mahasiswa yang melakukan perkuliahan secara daring. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $p < 0,001$, sehingga hipotesis penelitian diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara strategi koping berbasis emosi terhadap tingkat stres akademik mahasiswa yang bermakna semakin tinggi strategi koping emosi yang digunakan maka semakin tinggi pula stress akademik yang dirasakan mahasiswa. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi koping berbasis emosi cenderung kurang efektif terhadap stres akademik mahasiswa selama perkuliahan online. Strategi ini tidak membantu mahasiswa menyelesaikan tekanan akademik yang mereka alami, namun hanya menahan stres yang dialami. Tingginya penggunaan strategi koping berbasis emosi berkaitan erat dengan tingginya tingkat stres akademik, namun hal tersebut dapat berarti bahwa strategi tersebut cenderung digunakan pada individu dengan tingkat stres akademik yang tinggi.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu variabel independen yang diteliti masih terbatas, hanya berfokus pada strategi koping berbasis emosi sebagai faktor yang memengaruhi stres akademik mahasiswa. Beberapa variabel lain yang secara teoretis dan empiris berpotensi memengaruhi stres akademik namun belum dikaji dalam penelitian ini antara lain strategi koping berbasis masalah, dukungan sosial, resiliensi, *self-efficacy* akademik, regulasi emosi, beban akademik, serta kualitas interaksi dosen–mahasiswa dalam perkuliahan online.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat stres akademik responden berada pada kategori rendah sekitar 52%, kemudian kategori sedang 35% dan kategori sangat rendah 13%, serta hasil analisis regresi linear sederhana dengan nilai signifikansi $<0,001$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima yaitu strategi koping berbasis emosi berpengaruh positif dan signifikan positif yaitu semakin tinggi strategi koping berbasis emosi yang digunakan maka semakin tinggi pula stres akademik yang dirasakan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online di UT Samarinda. Tingginya penggunaan strategi koping berbasis emosi berkaitan erat dengan tingginya tingkat stres akademik, namun hal tersebut dapat berarti bahwa strategi tersebut cenderung digunakan pada individu dengan tingkat stres akademik yang tinggi. Oleh karena itu penting bagi mahasiswa yang melakukan perkuliahan online untuk menggunakan solusi yang lebih adaptif dalam mengelola stres akademik.

Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel, tidak hanya memfokuskan pada strategi koping berbasis emosi, tetapi juga mempertimbangkan peran koping berfokus masalah, dukungan sosial, kepribadian, dan faktor lingkungan akademik. Desain penelitian longitudinal atau eksperimen juga disarankan agar hubungan sebab-akibat antara koping dan stres akademik dapat dianalisis secara lebih mendalam. Selain itu, perlu diperluas konteks sampling pada berbagai universitas atau kondisi pembelajaran berbeda, untuk meningkatkan generalisasi temuan dan memperkaya pemahaman akademik mengenai mekanisme koping pada mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Adnan, M., & Anwar, K. (2020). Online learning amid the COVID 19 pandemic Students.pdf. *Journal of Pedagogical Sociology and Psychology*, 2(1).
- Amanat, M. W., Terbuka, R. U., & Universitas, S. A. (2024). *LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS TERBUKA*. Universitas Terbuka.
- Fauzi, L. N., Wardani, M. K., & Susanti, S. A. (2021). Strategi Coping Stres Mahasiswa Selama Pembelajaran Daring. *Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1 (2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22515/literasi.v1i2.3716>
- Fitriani, W., Asmita, W., Hardi, E., Silvianetri, S., & David, D. (2022). Kuliah Daring: Tingkat Stres Akademik pada Mahasiswa dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 147.
<https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.1869>
- Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. *Annual Review of Psychology*, 55, 745–774.
<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.141456>
- Ghania, S., & Prihatsanti, U. (2025). FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRES AKADEMIK PADA MAHASISWA DI INDONESIA : STUDI LITERATUR. *Jurnal Empati*, 14, 265–273.
- Habibah, S., Supriatna, E., & Bangun, M. F. A. (2025). PENGARUH EMOTION FOCUSED COPING DALAM MENGHADAPI STRES AKADEMIK PADA SISWA DI SMAN. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 5(2), 786–793.
- Husniah, W. O., & Fauzi, M. I. (2023). Teknik Emotion Focused Coping Untuk Mengatasi Stres Akademik Mahasiswa Tingkat Akhir Melalui Konseling Individual. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5, 438–442.
- Ibrahim, A., Alang, A. H., Madi, Baharuddin, Ahmad, M. A., & Darmawati. (2018). *Metodologi Penelitian* (I. Ismail (ed.)). GUNADARMA ILMU.
- Ismi Aisya Saptyaning Ambarwati, Sabila Jannati, & Khairina, N. (2024). Coping Mechanism terhadap Stress Akademik pada Mahasiswa. *Flourishing Journal*, 4(2), 47–58. <https://doi.org/10.17977/um070v4i22024p47-58>
- Juma'at, E. J., Sani, A. M., & Mohamad, N. (2025). Reliability and Validity of Instruments Measuring Technology Scale. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)*, IX(VII), 2454–6186.
- Kasman, A., Sagita, D. D., & Simarmata, S. W. (2025). The correlation between academic stress and emotion regulation. *Indonesian Research Journal in Education*, 9(2), 875–887.
- Khadijah, S., Dhanty, K. F., & Sambas, R. A. (2024). GAMBARAN TINGKAT STRESS AKADEMIK MAHASISWA YANG BEKERJA PARUH WAKTU

DI UNIVERSITAS X. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 3626–3633.

- Maryam, S. (2017). Strategi Coping. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 101.
- Noor, S., Tajik, O., & Golzar, J. (2022). Simple Random Sampling. *International Journal of Education & Language Studies*, 1(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22034/ijels.2022.162982>
- Nur, A., Tuasikal, A., & Retnowati, S. (2018). Kematangan Emosi , Problem-Focused Coping , Emotion-Focused Coping dan Kecenderungan Depresi pada Mahasiswa Tahun Pertama. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, 4(2), 105–118. <https://doi.org/10.22146/gamajop.46356>
- Putro, A. W., & Simanjuntak, E. (2022). Stres Akademik dan Dukungan Teman Pada Mahasiswa Tahun Pertama Selama Pembelajaran Daring. *Jurnal Experientia*, 10.
- Rohmah, N. R., & Mahrus, M. (2024). Mengidentifikasi Faktor-faktor Penyebab Stres Akademik pada Mahasiswa dan Strategi Pengelolaannya. *J I E M Journal of Islamic Education and Management*, 5(1), 36–43.
<https://jurnalftk.uinsby.ac.id/index.php/JAPI/article/view/2218>.
- Rosa, N. N., Retnaningsih, L. E., & Jannah, M. (2021). Pengaruh strategi koping stres mahasiswa terhadap stres akademik di era pandemi Covid-19. *Tanjak: Journal of Education and Teaching*, 2(2), 103–111.
- Sarafino, E. P., & Smith, T. W. (2012). *Health Psychology Biopsychosocial Interaction* (7th ed.).
- Septyari, N. M., Adiputra, I. M. S., & Devhy, N. L. P. (2022). Tingkat Stres dan Mekanisme Koping Mahasiswa dalam Penyusunan Skripsi pada Masa Pandemi. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 11(1), 14.
<https://doi.org/10.36565/jab.v11i1.403>
- Umami, N., W.H, M. A. S., & Cahyani, V. D. (2022). Pengaruh Efikasi Diri dan Dukungan Sosial dalam Pembelajaran Daring terhadap Stres Akademik Mahasiswa Nailariza Umami. *Pekobis: Jurnal Pendidikan, Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 106–115.
- Virgianto, F. A., Pranida, J., Liana, M. A., Atmaja, M. Z. D., & Avezahra, M. H. (2023). Strategi Coping stress pada Mahasiswa yang Mengikuti Organisasi di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. *Flourishing Journal*, 2(9), 625–633. <https://doi.org/10.17977/um070v2i92022p625-633>
- Wadsworth, M. E. (2015). *Development of Maladaptive Coping A Functional Adaptation to Chronic, Uncontrollable Stress*. The Pennsylvania State University.
- Wahyudi, Avianti, W., Martin, A., Jumali, Andriyani, N., Prihatiningsih, D., Misesani, D., Yufrinalis, F. M., Mbari, M. A. F., Ningsih, A. G., Yulianto, A., Rokhman, M. T. N., Aridhotul Haqiyah, T., & Sukwika, A. (2023). Metode

Penelitian. In *Metode Penelitian “Dasar Praktik dan Penerapan Berbasis ICT.”* <https://www.researchgate.net/publication/373137498>

Yusuf Alwy, M., Herman, H, T., Abraham, A., & Rukmana, H. (2024). Analisis Regresi Linier Sederhana dan Berganda Beserta Penerapannya. *Journal on Education*, 06(02), 13331–13344.